

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Тези доповідей

**матеріали V науково-практичної конференції
«Економічний розвиток і спадщина
Семена Кузнеця»**

26–27 листопада 2020 р.

Видавничий дім
«Гельветика»
2020

УДК 330.34(063)
Е45

*Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради
Харківського національного університету імені Сергія Кузнеця
(протокол № 5 від 26 жовтня 2020 року)*

Е45 **Економічний** розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали V науково-практичної конференції / тези доповідей, 26–27 листопада 2020 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 410 с.

ISBN 978-966-992-260-1

У збірнику наведено матеріали V науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця». Представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок вчених щодо проблем економічного розвитку, циклічної динаміки соціально-економічних процесів, модернізації системи освіти, соціального розвитку суспільства, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами, моделювання бізнес-процесів.

Матеріали публікуються в авторській редакції.

*За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
відповідальність несе автор.*

УДК 330.34(063)

ISBN 978-966-992-260-1

© Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця, 2020
© Видавничий дім «Гельветика», 2020

L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES AU COURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES

Les processus de la globalisation et de l'intégration qui sont caractéristiques pour l'étape actuelle du développement des processus informatiques et culturels à l'échelle mondiale, et en Ukraine en particulier, déterminent la nécessité de la modernisation de l'enseignement. Les progrès scientifique et technique rentrent dans tous les domaines de la vie de l'homme et de la société. Alors les innovations orientées vers un but pratique précis, celles qui sont argumentées du point de vue théorique deviennent nécessaires et incontournables: elles dérivent de la logique elle-même du développement de l'humanité à l'ère de la révolution scientifique et technique.

Les moyens techniques modernes ainsi que les possibilités que l'internet nous donne sont de plus en plus utilisés dans le domaine de l'enseignement secondaire et supérieur où "les technologies innovantes (les ensembles de méthodes et de moyens qui supportent les étapes de la réalisation des innovations) augmentent l'efficacité de la formation et de l'instruction de la personnalité, sont orientés à la formation des spécialistes hautement qualifiés qui ont obtenu les connaissances fondamentales et appliquées. L'utilisation des technologies innovantes dans le processus de l'enseignement favorise la qualité de la formation des spécialistes et l'intensification du rôle du travail individuel des étudiants" [1]. Ainsi, l'attention particulière est prêtée à la mise au point et l'utilisation des technologies informatiques nouvelles pour l'évaluation des étudiants en licence et master, en particulier des tests électroniques.

On observe constamment les processus de la modernisation dans le système de l'enseignement. Il s'agit des innovations argumentées au point de vue théorique ainsi que des innovations orientées vers un but pratique précis qui sont engendrées par des changements dans la société et la logique du développement de la révolution scientifique et technique. A l'époque actuelle l'ordinateur accompagne étroitement tous les domaines des activités humaines. Pratiquement chaque logiciel est multimédia. Il reçoit, transforme et produit l'information de toute sorte. Tout cela amène à ce que les technologies informatiques modernes, y compris celles de tests, sont fréquemment utilisées dans l'enseignement et le changent considérablement du point de vue de nouvelles formes de l'enseignement ainsi que du point de vue de nouvelles approches de l'obtention du résultat.

Dans l'enseignement du russe comme langue étrangère (RLE) les technologies innovantes augmentent l'efficacité de ce processus et de la formation de la personnalité. L'utilisation des technologies innovantes, notamment toute sorte de tests électroniques contribue à l'augmentation de la qualité de la formation des spécialistes et favorise le travail

individuel des étudiants. Habituellement les technologies innovantes essentielles dans l'enseignement sont :

- les technologies informatiques qui permettent d'augmenter l'efficacité de l'enseignement (les technologies basées sur l'utilisation de l'ordinateur, les programmes éducatifs et ceux d'évaluation). Il est à noter que l'évaluation des connaissances en forme des tests est la plus efficace pour le traitement électronique des résultats);
- les ressources de l'internet;
- les méthodes informatiques de l'enseignement qui contribuent à l'augmentation de la qualité de l'enseignement;
- les formes innovantes permettant d'améliorer l'assimilation des informations chez les étudiants.

La théorie et les méthodes de l'enseignement du RLE dans les établissements supérieurs non-spécialisés en langues a une série de particularités et des résultats positifs. Nous nous appuyons sur les moyens électroniques de l'enseignement. Les technologies informatiques modernes élargissent le diapason des possibilités pour l'apprentissage et l'enseignement du russe comme langue étrangère. Ce fait est lié à ce que :

- l'utilisation des moyens multimédia rend plus efficace la présentation du matériel éducatif ;
- les devoirs interactifs éducatifs (dans la plupart des cas sous forme des tests) et les logiciels éducatifs permettent de développer toutes les compétences de l'activité dans toutes les formes du langage;
- l'accès à une énorme quantité des ressources électroniques permet de lier les textes et les supports audio et vidéo et de favoriser la formation des compétences de langue et celle socio-culturelle des étudiants étrangers;
- les moyens de la communication électronique (courriels, chats, icq, forums, etc), la possibilité de la publication des travaux des étudiants sur internet permettent de rendre la communication réelle en langue apprise un composant essentiel du processus de l'enseignement ;
- l'accès à distance aux ressources éducatives permet de rendre l'organisation de l'apprentissage plus mobile et souple, faire l'apprentissage plus individuel, augmenter le volume du travail créatif et individuel des étudiants, renforcer le rôle du professeur comme coordinateur du processus de l'enseignement et consultant. A côté de ça, il s'avère très important d'élaborer les devoirs innovants pour les étudiants étrangers, car le but essentiel de ces devoirs est d'activiser l'activité mentale régulière de l'étudiant à l'étape de l'initiation.

En particulier, une des formes des devoirs innovants, ce sont des tests qui se font après un certain bloc grammatical et lexical. Les ressources du texte qui s'emploient à la fabrication des tests sont les manuels de

RLE ce qui permet d'éliminer la possibilité des fautes liées à l'incompétence en matière des étudiants.

Les tests du contrôle courant sont visés à vérifier les connaissances, les compétences et les savoir-faire dans les chapitres différents de la matière "le russe comme langue étrangère".

Le test est bien sûr utilisé non seulement pour le contrôle intermédiaire, mais aussi à l'étape finale de l'apprentissage. La particularité du test consiste à ce qu'il peut être fait en classe et lors du travail individuel des étudiants, hors classe, pour l'autocontrôle.

L'apparition de l'internet, l'utilisation active de ses ressources a donné de nouvelles possibilités dans l'enseignement des étudiants. Par exemple, les ressources internet sont utilisées pour la recherche indépendante de l'information et l'autocontrôle à l'aide des tests en ligne. Ces tests peuvent être élaborés par le professeur du RLE sur le site de l'université et être recommandés aux étudiants pour le travail individuel hors classe et ensuite pour l'autocorrection.

Ainsi, les approches innovantes dans l'enseignement du russe comme langue étrangère sont basées sur la mémoire émotionnelle de l'étudiant, sur la formation des compétences communicative et professionnelle, sur l'entraînement régulier de l'activité créatrice de l'étudiant. Il est à savoir que les plus répandues sont les innovations liées à l'organisation du processus de l'enseignement et à l'introduction des nouvelles technologies dans le processus de l'enseignement.

Les tests en ligne élaborés par les professeurs de notre université permettent d'activer le processus de l'acquisition des connaissances et de se préparer à la passation de l'épreuve ou l'examen en matière étudiée.

À l'époque actuelle les établissements d'enseignement supérieur en Ukraine et dans le monde entier commencent à introduire de nouvelles formes et méthodes de l'enseignement et du contrôle des connaissances des étudiants.

A ce but à l'université nationale d'économie de Kharkiv Simon Kuznets sur la base du système Moodle a été élaboré le site des systèmes personnels d'enseignement (SPE). Chaque professeur de l'UNEKh a sa propre page où il peut placer les matériaux interactifs des types différents: Enquête, Base de données, Supplément extérieur, Glossaire, Devoirs, Cours théorique, Interrogation, Dossier SCORM, Tests, Forum, Chat, Liens, Livre, Dossier du contenu IMS, Fichier, Explication, Page, Dossier etc. Le professeur entre sur sa page à l'aide d'un mot de passe et de son login, il peut faire sa rédaction, ajouter ou éliminer les composants du cours. Les étudiants ont un accès Lecture Seule, c'est-à-dire ils ne peuvent y rien changer, par contre, ils peuvent

se servir de tous les contenus : lire, enregistrer les textes des cours et des livres, faire des devoirs et passer des tests en recevant de suite leurs résultats etc. Cela favorise considérablement le travail individuel des étudiants, contribue à leur motivation en apprentissage de la matière, renforce le feed-back entre le professeur et l'étudiant et augmente l'objectivité de l'évaluation des connaissances, et alors "la formation du système de l'informatisation de l'enseignement favorise l'amélioration de la qualité des processus de l'enseignement" [2] en gros.

L'importance particulière du site des systèmes personnels d'enseignement (SPE) pour les étudiants étrangers consiste à la possibilité d'assimiler l'information à distance. Les étudiants étrangers peuvent se mettre aux études à temps lors de la rentrée (dès le 1 septembre) ou reprendre leurs études après les vacances d'hiver que la plupart des étudiants passent dans leurs pays malgré de certaines difficultés dûs au déplacement entre les pays. Les étudiants qui ne peuvent pas revenir à temps ou sont malades en se servant du site SPE ont la possibilité non seulement de prendre connaissance du programme de chaque matière et assimiler les connaissances nécessaires, mais aussi d'autoévaluer à l'aide des tests électroniques. Dans ce cas-là "l'utilisation des technologies à distance SETC (système électronique des tests des connaissances) devient le moyen essentiel d'évaluation" [3] grâce au traitement électroniques des résultats des tests.

Le programme du site des systèmes personnels d'enseignement (SPE) donne aux professeurs du RLE la possibilité de choisir la quantité d'essais de la passation du test, de limiter le temps de cette passation, de montrer les réponses à un moment déterminé et de choisir d'autres paramètres du test.

Le programme permet d'utiliser 5 types de devoirs de différents niveaux de complexité: tests au choix multiple, vrai-faux, devoirs sur correspondance, réponse courte, devoirs "combien de".

Ainsi, on peut constater que l'utilisation des technologies informatiques dans l'enseignement du russe comme langue étrangère (RLE), en particulier des tests électroniques, est très efficace et prometteuse.

La littérature

[1] N. Martirosian, *Certaines technologies innovantes dans l'enseignement du RLE*, [Ressource électronique]. Lien d'accès : http://mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_26.pdf.

[2] T. Mischenko, "Les technologies électroniques de tests et d'évaluation de l'enseignement des étudiants en économie". *Espace des finances*. № 3 (7). pp.79-83. 2012.

[3] V. Fetisov, *Les technologies électroniques en tests*, Nijin : Editeur Lysenko M. M., 2011.

Ю. В. Белікова, Г. В. Сорокіна. ВТОРИННИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ: ОГЛЯД РЕСУРСІВ.....	272
T. P. Blyznyuk, O. V. Maystrenko. VALUE PROFILES OF UKRAINIAN UNIVERSITIES ORGANIZATIONAL CULTURE.....	274
О. В. Бровко, Д. Ю. Михайличенко. ПРОВІДНА РОЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ БУДІВНИЦТВІ.....	276
N. Butkovska, T. Lazarenko. NEW METHODS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT.....	278
E. Herasymenko, K. Kovalova. ORGANIZATION OF STUDENTS' SELF-STUDY THROUGH THE SYLLABUS.....	280
С. М. Голубєв. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЗГУРТОВАНOSTІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.....	282
О. Гончарова, А. Лещінська. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ І ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.....	284
В. О. Даніліян, І. В. Застава. ОСВІТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ.....	286
О. А. Dragan, D. S. Tsykina. ENTWICKLUNG DER MEDIATIVEN KOMPETENZ IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT.....	288
О. С. Дьолог, І. М. Ходарєва. МІСЦЕ І РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ.....	290
Л. А. Євдокімова-Лисогор. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ.....	292
І. В. Жеребятнікова, Ю. І. Потоцька. ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.....	294
О. Г. Зима, О. П. Просяник. ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА: КІБЕРНЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНО-ЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ	296
І. Б. Іванова. МЕДІАОСВІТА СЬОГОДНІ: ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.....	298
A. Ivashura, O. Borysenko. INFLUENCE OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KHARKOV REGION ON THE ENVIRONMENT AND THE TRANSITION TO THE GREEN ECONOMY.....	300
Н. М. Карікова, І. І. Казимир. ПРО НОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНА ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ.....	302
М. Д. Карцева, Н. О. Білик. ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН.....	304
О. Kobrynets, I. Skorina. L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES AU COURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES.....	306
T. Kolbina, L. Lukaschowa. INTERKULTURELLE KOMPETENZIN DER AUSBILDUNG VON WIRTSCHAFTSSTUDENTEN.....	308
Д. С. Коротков, О. М. Кузь. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІСТРУМЕНТАРІЙ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ.....	310
S. S. Lebedev. TECHNOLOGY FOR IMPROVING HUMAN POTENTIAL: GAMIFICATION IN EDUCATION AND TRAINING.....	312
I. L. Lebedeva, L. O. Norik. A MAPPING STUDY ON BUILDING MATHEMATICAL COMPETENCIES OF ECONOMIC STUDENTS	314

Наукове видання

Тези доповідей
матеріали V науково-практичної конференції
«Економічний розвиток і спадщина
Семена Кузнеця»

26–27 листопада 2020 р.

Відповідальний за випуск: Євсеєв С. П.

Комп'ютерна верстка: Семенченко Ю. С.

Підписано до друку 16.11.2020 р. Формат 60×84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Arial. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 47,66. Наклад 300. Замовлення № 1120-264
Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавництво та виготовлення – Видавничий дім «Гельветика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглєзі, 6/1
Телефони: +38 (0552) 39 95 80
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.